

Instrumento de seguimiento a silabo: Proceso de validación del cuestionario**Syllabus monitoring instrument: Questionnaire validation process**

DOI:10.34117/bjdv6n9-138

Recebimento dos originais: 01/09/2020

Aceitação para publicação: 08/09/2020

Paola Cristina Toapanta-Pinta

Doctorando de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto por la Universidad São Paulo, Brasil

Institución: Docente de la Carrera de Obstetricia-Universidad Central del Ecuador

Dirección: Iquique N14-121 y Sodiro – Itchimbia, Sector El Dorado, Ecuador

E-mail: ptoapanta@uce.edu.ec

Sara Rosa Céspedes-GrandaMagister en Gerencia Clínica en Salud Sexual y Reproductiva por la Universidad de Guayaquil,
Ecuador

Institución: Docente de la Carrera de Obstetricia-Universidad Central del Ecuador

Dirección: Iquique N14-121 y Sodiro – Itchimbia, Sector El Dorado, Ecuador

E-mail: s.cespedes@uce.edu.ec

Patricia Janet Núñez-Hurtado

Magister en Educación Superior por la Universidad Central del Ecuador

Institución: Docente de la Carrera de Obstetricia-Universidad Central del Ecuador

Dirección: Iquique N14-121 y Sodiro – Itchimbia, Sector El Dorado, Ecuador

E-mail: pnunez@uce.edu.ec

Santiago Vasco-Morales

Doctorando de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto por la Universidad São Paulo, Brasil

Institución: Docente de la Carrera de Obstetricia-Universidad Central del Ecuador

Dirección: Iquique N14-121 y Sodiro – Itchimbia, Sector El Dorado, Ecuador

E-mail: snvasco@uce.edu.ec

RESUMEN

La formación de profesionales de la salud requiere de altos estándares, donde la evaluación hacia el cumplimiento docente debe procurar instrumentos válidos, que permitan una valoración justa, precisa y fiable; el sílabo, instrumento que gestiona el proceso de aprendizaje conforme el perfil de egreso puede ser definido como la principal herramienta docente al servicio del estudiante. El objetivo fue determinar la validez del instrumento de seguimiento a silabo dentro del proceso de evaluación docente. El instrumento cumplió el proceso de validez de contenido y de criterio; la validación de la consistencia interna se realizó por análisis de fiabilidad de Kuder-Richardson, la validación del constructo mediante análisis de correlaciones y análisis factorial confirmatorio. El instrumento de seguimiento a silabo construido por el Vicerrectorado Académico para evaluación de la totalidad de las Carreras, muestra una validez adecuada para su aplicación dentro de la Carrera de Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador.

Palabras-clave: Evaluación docente, silabo, validación.

ABSTRACT

The training of health professionals requires high standards, where the evaluation towards teaching compliance must seek valid instruments that allow a fair, accurate and reliable assessment; the syllabus, an instrument that manages the learning process according to the graduation profile can be defined as the main teaching tool at the service of the student. The objective was to determine the validity of the syllabus follow-up instrument within the teacher evaluation process. The instrument fulfilled the process of validity of content and criteria; The validation of the internal consistency was performed by Kuder-Richardson reliability analysis, the validation of the construct by correlation analysis and confirmatory factor analysis. The syllabus follow-up instrument constructed by the Academic Vice-Rector for the evaluation of all the Careers, shows an adequate validity for its application within the Obstetrics Career of the Central University of Ecuador.

Keywords: Teacher evaluation, syllabus, validation.

1 INTRODUCCIÓN

Considerando que la salud, es un eje fundamental para la sociedad, los futuros profesionales de este campo, durante su formación requieren estructurar conocimientos científicos, técnicos y prácticos, para cubrir las demandas del sistema sanitario, procurando mínimos márgenes de error en su desempeño profesional. Por tanto, la formación universitaria en las áreas de salud, debe cumplir con altos estándares, donde la evaluación docente debe buscar instrumentos válidos, que permitan obtener información real y de calidad, para una valoración justa, precisa y fiable. (Corral, 2009) El sílabo constituido como el instrumento que gestiona el proceso de aprendizaje acorde con el perfil de egreso de cada carrera, puede ser definido como la principal herramienta docente al servicio del estudiante, y que al tener carácter público es susceptible de análisis, revisión crítica y mejoramiento permanentes (Cabra Torres, 2008), puesto que representa el compromiso de transmisión de conocimientos y destrezas del docente y su unidad académica hacia el estudiante (Jerez, Hasbún, y Rittershausen, 2015), y fundamenta las técnicas pedagógicas utilizadas durante el curso de una disciplina. (Da Rocha y Dantas 2020).

La forma más generalizada, estudiada y aceptada para evaluar la docencia constituye la opinión de los alumnos (Masic, 2013) (Malero y Ruiz, 2005), la misma que ha mostrado ser eficiente e independiente del instrumento que se use y de la época del año en que se aplique; pues, los alumnos son quienes mejor valoran los conocimientos recibidos ya que distinguen con mucha facilidad la buena o mala actuación del docente (Valencia, 2002), además de la suficiencia de sus métodos pedagógicos.

Antes de iniciar el proceso de evaluación docente, es indispensable determinar si el instrumento a utilizarse para recolectar la información, tiene una validez adecuada con el fin de obtener datos útiles (Corral, 2009); por tanto, para determinar la calidad de medición del instrumento aplicado, es necesario establecer sus propiedades psicométricas a través de un proceso de validación

que indica en qué grado un instrumento mide aquello para lo que fue diseñado, en cada uno de los elementos que lo componen, solo de esta manera los resultados obtenidos pueden clasificarse como precisos y confiables (Carvajal, Centeno, Watson, Martínez, y Sanz Rubiales, 2011).

Para el proceso de validación, previa la aplicación universal de un instrumento se debe cumplir con algunos pasos, estos dependerán de la información existente, del área o carrera profesional en el que será utilizado; por este motivo también se podría cuestionar si los instrumentos de evaluación de los otros programas de estudio de la universidad, pueden ser fácilmente transferidos a la educación médica (Byszewski, Gill, y Lochnan, 2015). Por lo tanto, fue necesario un proceso de validación del contenido, además de una verificación de las propiedades métricas del instrumento de seguimiento a sílabo con el objetivo de establecer la confiabilidad de los resultados obtenidos para la Carrera de Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador.

2 METODOLOGÍA

Antecedentes: Conforme al reglamento de Seguimiento al Silabo, de la Universidad Central del Ecuador, al finalizar el periodo académico abril – septiembre 2015, se aplicó el instrumento de 10 preguntas, construido por el Vicerrectorado Académico con el fin de determinar el cumplimiento del contenido y los objetivos del programa de estudios de cada asignatura, a 382 estudiantes de la Carrera de Obstetricia, luego de la explicación acerca del contenido de la encuesta, su objetivo y la utilidad de los resultados. Se ordenó toda la información en una hoja Excel. Se solicitó autorización para el uso de la base de datos para el proceso de validación y posterior publicación de resultados, al Consejo de Carrera de Obstetricia.

Material y análisis de datos: El instrumento (Tabla 1), al haber sido elaborado por el Vicerrectorado Académico cumplió el proceso de validez de contenido y de criterio; para la validación de la consistencia interna de las variables, se aplicó un análisis de fiabilidad de Kuder-Richardson, por tratarse de variables dicotómicas; ya que éste tiene equivalencia aritmética con el Alfa de Cronbach (Carvajal et al., 2011). Para la validación del constructo; fue necesaria una validación discriminante, mediante análisis de correlaciones y análisis factorial confirmatorio, para lo cual se rotó los factores mediante el método varimax, las puntuaciones factoriales se obtuvieron mediante el método de Bartlett (Carvajal et al., 2011) (Cogollo y Campo-Arias, 2015). El procesamiento de la base de datos se realizó con el programa estadístico R Project for Statistical Computing V.3.5., para MAC.

Tabla 1. Instrumento para evaluación del Silabo.

ASPECTOS	INDICADOR	VALORACION		
		SI	NO	
Cumplimiento de obligaciones	1	¿El profesor le entrego el sílabo (físico o magnético) correspondiente al semestre que culminó?		
	2	¿El profesor compartió y analizó con los estudiantes los objetivos, contenidos y actividades propuestas en el sílabo?		
	3	¿El profesor informó a los estudiantes sobre las horas de tutorías?		
	4	¿El profesor cumplió con las horas de tutorías de las que informó a los estudiantes?		
	5	¿El profesor asistió con regularidad a las horas de clase y cumplió con el horario establecido?		
	6	¿Las pruebas y exámenes (resultados de aprendizaje) aplicadas durante el semestre fueron elaboradas en base a los contenidos planteados en el sílabo?		
	7	¿La bibliografía básica y/o virtual planteada en el sílabo guarda concordancia con la cátedra, es actualizada y contiene los temas propuestos en el mismo?		
	8	¿El profesor en cada clase sugiere la revisión de los temas para la siguiente clase en base a la bibliografía básica y/o virtual planteada en el sílabo?		
	9	¿Al final del semestre se dio cumplimiento cabal de los objetivos y contenidos planteados en el sílabo?		
	10	¿El sistema de calificaciones con que se evaluó el desempeño de los estudiantes fue el que estaba propuesto en el sílabo?		

Vicerrectorado Académico- Universidad Central del Ecuador (2015)

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El primer paso para la validación del contenido y de criterio, se cumplió mediante el denominado Juicio de Expertos (Vicerrectorado académico). Para la prueba piloto se contó con 382 encuestas, posteriormente cada estudiante respondió la misma encuesta por asignatura y por docente, por lo que para el proceso de validación final se contó 2289 encuestas.

La determinación de la confiabilidad del instrumento se realizó analizando la consistencia interna, de la varianza de cada uno de los elementos, esta mantuvo una armonía entre 0,84 y 0,86 y si se eliminaba una de las variables, no se modificaba la puntuación de la escala. Tal y como se aprecia en el estandarizado (Tabla 2), estableciéndose una consistencia interna positiva y conveniente. Se determinó el grado de correlaciones entre las preguntas donde se observa que esta se mantiene entre 0,45 y 0,67 que corresponde a una correlación positiva, moderada.

Tabla 2 Consistencia interna y correlación de variables

Preguntas	Kuder-Richardson	Kuder-Richardson	
		Estandarizado	Correlacion
1	0,85	0,85	0,54
2	0,85	0,85	0,53
3	0,84	0,84	0,65
4	0,84	0,84	0,67
5	0,85	0,85	0,56
6	0,86	0,86	0,45
7	0,85	0,85	0,52
8	0,84	0,84	0,62
9	0,84	0,84	0,61
10	0,85	0,85	0,6
Total	0,86	0,86	

Para la validación del constructo, se realizó un análisis factorial exploratorio (Tabla 3), por medio del cual se determinó que el instrumento de evaluación del silabo está constituido por tres dimensiones o factores ($p < 0,001$):

Factor 1: preguntas 6, 7, 8, que corresponden al contenido bibliográfico y su evaluación.

Factor 2: preguntas 1, 3, 4, 5, que averiguan acerca del cumplimiento del docente, tanto en entregar el silabo, como en el cumplimiento de horas de clase y tutorías.

Factor 3: preguntas 2, 9, 10, que se refiere al cumplimiento tanto de la estructura, como su contenido y el sistema de evaluaciones descrito en el silabo.

Tabla 3 Análisis Factorial

Preguntas	Factor 1	Factor 2	Factor 3
1	0.58	0.53	0.21
2	0.19	0.24	0.61
3	0.29	0.87	0.26
4	0.30	0.90	0.16
5	0.65	0.67	--
6	0.80	0.19	0.32
7	0.86	0.29	0.25
8	0.73	0.38	0.30
9	0.72	0.39	0.48
10	0.56	0.40	0.71
Varianza Acumulada	0.41	0.74	0.83

La estabilidad del instrumento fue validada al verificar que los resultados de la prueba piloto y la definitiva, mantenían puntuaciones similares, para cada una de las preguntas del cuestionario, tanto en consistencia interna, correlaciones y análisis factorial.

Con estos resultados se completó el proceso de validación del instrumento de seguimiento a sílabo con las características recomendadas por los expertos, cumpliendo con el criterio de selección y/o construcción de instrumentos que permitan encontrar los datos requeridos con validez, justicia y fiabilidad (Valencia, 2002) (Carvajal et al., 2011).

El sílabo debe ser sometido de forma periódica a un proceso de evaluación tanto en su contenido como en el cumplimiento a lo largo del periodo académico, de ésta manera la aplicación de un instrumento válido de Seguimiento al sílabo se constituye en un método de evaluación docente, la misma que se realiza en la totalidad de las instituciones universitarias con dos propósitos básicos: 1. La responsabilidad y el desarrollo profesional, y 2. Control de resultados; que constituyen un eje fundamental en el cumplimiento de la metas establecidas por la institución. (Valdés Veloz, 2000), en otras palabras se considera a la evaluación del profesorado como parte de la garantía interna en el aseguramiento de la calidad del sistema educativo. (Valencia, 2002) (Villa Sánchez, 2008) (Bolívar, 2008)

Los estudiantes son los espectadores más idóneos de la docencia debido a su condición única para apreciar la calidad del curso, así como la dedicación y preparación docente; de tal manera que la confiabilidad de los resultados de sus observaciones es comúnmente elevada, siempre y cuando se utilice un instrumento validado; el criterio de los estudiantes dentro del proceso de evaluación docente se constituye entonces como una herramienta efectiva que ofrece información acerca de los aspectos que el docente debe mejorar, como una actividad muy útil en el camino hacia la excelencia académica (Malero y Ruiz, 2005) (Husain y Khan, 2016)

La elaboración y validación de instrumentos de evaluación docente debe mantenerse como un proceso dinámico, dentro del proceso de formación de los profesionales Obstetras, ya que con este cuestionario, se espera obtener una evaluación que mida el grado de cumplimiento docente, quedando pendiente la creación y validación de otros instrumentos, que permitan evaluar el resto de ambientes dentro de la compleja interacción docentes-estudiantes en la carrera de Obstetricia, tal y como lo indican otros autores (Flores, Contreras, y Martínez, 2012).

4 CONCLUSIONES

El instrumento de seguimiento a silabo construido por el Vicerrectorado Académico para evaluación de la totalidad de las Carreras, muestra una validez adecuada para su aplicación dentro de la Carrera de Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador.

REFERENCIAS

- Bolívar, A. (2008). Evaluación de la práctica docente. una revisión desde España. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 1 (2), 56-74. Recuperado a partir de <https://repositorio.uam.es/xmlui/handle/10486/661519>
- Byszewski, A., Gill, J. S., y Lochnan, H. (2015). Socialization to professionalism in medical schools: a Canadian experience. *BMC Medical Education*, 15, 204. <https://doi.org/10.1186/s12909-015-0486-z>
- Cabra Torres, F. (2008). La evaluación y el enfoque de competencias: Tensiones, limitaciones y oportunidades para la innovación docente en la universidad. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, (63), 91-105. Recuperado a partir de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20611455007>
- Carvajal, A., Centeno, C., Watson, R., Martínez, M., y Sanz Rubiales, Á. (2011). ¿Cómo validar un instrumento de medida de la salud? *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 34(1), 63-72. <https://doi.org/10.4321/S1137-66272011000100007>
- Cogollo y Campo-Arias, (2015). Estudiantes De Cartagena , Colombia. *Psychologia: Avances de la Disciplina*, 9(2), 61-71.
- Corral, Y. (2009). Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos. *Ciencias de la Educación*, 19(33), 228-247. Recuperado a partir de <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/n33/art12.pdf>
- Da Rocha, Luciane, y Otilia Dantas. 2020. «O currículo institucional e a formação pedagógica do docente universitário». *J. of Develop* 6(9): 64109-19. <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/15967/13088>.
- Flores, F., Contreras, N., y Martínez, A. (2012). Evaluación del aprendizaje en la educación médica. *Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM*, 55(3), 42-48. Recuperado a partir de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422012000300008
- Husain, M., y Khan, S. (2016). Students' feedback: An effective tool in teachers' evaluation system. *International Journal of Applied and Basic Medical Research*, 6(3), 178. <https://doi.org/10.4103/2229-516X.186969>
- Jerez, O., Hasbún, B., y Rittershausen, S. (2015). *El diseño de sillabus en la educación superior: una propuesta metodológica*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Malero, D., y Ruiz, J. (2005). La evaluación de la Docencia Universitaria, Dimensiones y Variables más relevantes. *Revista de Investigación Educativa*, 23(1), 57-84. Recuperado a partir de <http://revistas.um.es/rie/article/download/110161/104771#page=26>
- Masic, I. (2013). Quality assessment of medical education at faculty of medicine of sarajevo university - comparison of assessment between students in bologna process and old system of

studying. *Acta Informatica Medica*, 21(2), 76-82. <https://doi.org/10.5455/aim.2013.21.76-82>

Valdés Veloz, H. (2000). Evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje. *Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño Docente*, 25. Recuperado a partir de <http://bit.ly/2jpogLC>

Valencia, U. De. (2002). Revista Electrónica de Investigación Evaluación docente vs. evaluación de la calidad, 9, 103-134. Recuperado a partir de <http://www.redalyc.org/pdf/916/91680204.pdf>

Villa Sánchez, A. (2008). La excelencia docente. *Revista de Educacion*, 177-212.